

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDK: 615.862(616.217):(611.318+616.211)

BAKIEVA Shakhlo Khamidullaevna
DSc, professor
DJURAEV Jamolbek Abdukakharovich
PhD, associate professor
KARIMBERDIEV Bakhriddin Ismatilloevich
PhD
Tashkent Medical Academy

RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES

Corresponding author: Karimberdiev I. Bakhriddin. bakhriddin20@mail.ru

For citation: Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin. Results of complex treatment of patients with frontal sinus joint injuries // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.165-173

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895962>

ABSTRACT

The treatment of nasal appendicular injuries for joint injuries is highly controversial. The bones of the facial skeleton do not have an algorithm for the tactics of management of patients with joint injuries, so there are many questions regarding their conservative treatment, as well as the choice of the optimal surgical approach, the relevance and prevalence of surgical intervention. In addition, various specialists such as maxillofacial surgeons, neurosurgeons, plastic surgeons and otolaryngologists as well as other specialists will be involved.

Keywords: joint trauma, surgical intervention, facial soft tissues.

BAKIEVA Shaxlo Xamidullaevna
t.f.d. professor
DJURAEV Jamolbek Abdukaxarovich
t.f.d., dotsent
KARIMBERDIEV Baxriddin Ismatilloevich
t.f.n.
Toshkent tibbiyot akademiyasi

PESHONA BO‘SHLIG‘I QO‘SHMA JAROHATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH NATIJALARI**ANNOTATSIYA.**

Qo‘shma jarohatlarda burun yondosh bo‘shliqlarining jarohatini davolash katta munozaralarga sabab bo‘ladi. YuSSQJda BYoB jarohatlangan bemorlarni boshqarish taktikasining algoritmi mavjud emas,

shuning uchun ularni konservativ davolash, shuningdek, optimal jarrohlik yondashuvni tanlash, jarrohlik aralashuvning dolzarbligi va tarqalishi bo'yicha savollar juda ko'p. Bundan tashqari, turli mutaxassislar, masalan, yuz-jag' jarrohlari, neyroxirurglar, plastik jarrohlar va otorinolaringologlar va boshqa mutaxassislar ishtirok etishadi.

Kalit so'zlar: qo'shma jarohat, jarrohlik aralashuv, yuz yumshoq to'qimalari.

БАКИЕВА Шахло Хамидуллаевна

д.м.н., профессор

ДЖУРАЕВ Жамолбек Абдукахарович

д.м.н., доцент

КАРИМБЕРДИЕВ Бахриддин Исматиллоевич

к.м.н.

Ташкентская медицинская академия

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СУСТАВОВ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ

АННОТАЦИЯ.

Лечение травм придаточных полостей носа при травмах суставов вызывает большие споры. Кости лицевого скелета не имеют алгоритма тактики ведения больных с травмами суставов, поэтому возникает много вопросов относительно их консервативного лечения, а также выбора оптимального хирургического подхода, актуальности и распространенности оперативного вмешательства. Кроме того, будут задействованы различные специалисты, такие как челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги, пластические хирурги и отоларингологи, а также другие специалисты.

Ключевые слова: травма сустава, хирургическое вмешательство, мягкие ткани лица.

Kirish. YuSSQJ ni davolashning asosiy prinsipi suyaklarning anatomik yaxlitligini tiklashdir. Qo'shma bosh suyagi-yuz jarohatlari turlicha bo'ladi. Birinchi navbatda birinchi yordam ko'rsatiladi, ya'ni jarohatlardan qon ketishi to'xtatiladi, jarohatga birlamchi xirurgik ishlov beriladi va tikiladi. Bir vaqtning o'zida simptomatik davo o'tkaziladi [2]. Nafas olish, qon bosimi, yurak va miya faoliyati tiklanadi. Agar bosh miya gematomasi bo'lsa, unda birinchi navbatda asoratlarni oldini olish uchun kraniotomiya o'tkaziladi, qon ketishi to'xtatiladi va shundan keyingina rejali davolash amalga oshiriladi [1-4]. Jarohatdan keyingi birinchi kunda yonoq suyaklarning repozitsiyasi amalga oshiriladi, jag'lar repozitsiyasi o'tkaziladi va shinalar qo'yiladi, yuzdagi jarohat tikiladi. Ba'zan jag' suyaklari bo'laklarining ochiq osteosintezi amalga oshiriladi [5-8].

Zamonaviy bosh suyagi-jag'-yuz jarrohligida kichik kesmalar yordamida suyak bo'laklarini minimal ochish tamoyillari barcha sinish tekisliklarini ajratish, ochiq repozitsiyalash va qattiq ichki fiksatsiyalashni ko'zda tutadigan rekonstruktiv jarrohlik tamoyillari bilan almashtirildi. Ko'pincha yo'qotilgan suyak qismlari autotransplantatlar bilan almashtiriladi. Eng yaxshi funksional va kosmetik natijalarga jarohatning o'tkir davrida erishish mumkin, chunki sinish noto'g'ri holatda bitganda qiyin tuzatiladigan funksional, kosmetik nuqsonga va yallig'lanishli asoratlarga olib kelishi mumkin. Ushbu tamoyillardan foydalanib, yuz jarohatining kechroq namoyon bo'ladigan estetik va funksional oqibatlarini sonini kamaytirish mumkin [9-13].

Garchi bu jarohatlarni davolash "tishlarni bir-biriga ulash" ga nisbatan sezilarli darajada rivojlangan bo'lsa-da, qo'shma jarohatlar sezilarli kosmetik va funksional nuqson qoldirishi mumkin. Jarohatlanish mexanizmini yaxshi tushunish, fiksatsiya usullarini rivojlantirish davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi, ammo ko'plab quyidagi: burun yondosh bo'shliqlarining, ayniqsa peshona bo'shlig'ining shikastlanishi, bosh suyagi asosining shikastlanishi, davolash usulini tanlash, jarrohlik yo'li bilan davolash vaqti va hajmi, asoratlar tabiati va ularni davolashning usullari kabi bahsli masalalar saqlanib qolmoqda [14].

Natijalar. 46 nafar bemordan 58,6%da (n=27) yuz yumshoq to'qimalarining shikastlanishi qayd etildi, ularda ko'pincha teri osti gematomasi va yumshoq to'qimalarning shishishi kuzatildi, bu

bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatilayotganda gematoma paydo bo'lishini oldini olish uchun sovuq kompress qo'yildi, qon to'xtatuvchi, desensibillovchi va shishga qarshi davo buyurildi. Bemorlarning 19,5%da (n= 9) suyak bo'laklarining siljishi bilan yumshoq to'qimalar ochiq jarohati aniqlandi. Bo'limga yotqizilganda ushbu bemorlardagi jarohatga birlamchi xirurgik ishlovi berildi. Buning uchun yumshoq to'qimalar jarohati 0,5%li lidokain eritmasi bilan og'riqsizlantirildi, so'ngra iflos massadan tozalandi, yot jismlar olib tashlandi, shundan so'ng yara antiseptiklar, 3%li vodorod peroksidi, 0,1%li xlorgeksidin bilan tozalandi, jarohat atrofidagi yumshoq to'qimalarga betadin eritmasi surtildi, oxirgi bosqichda mushak-teri osti qatlam vikril №5 bilan qatlamma-qatlam tikildi, teri esa, sintetik tikish materiali – prolen №5 bilan tikildi, yara antiseptik bint bilan boylandi. Yara har kuni qayta boylandi, choklar 7-8 kunlarda olib tashlandi.

Bemorlarning 95,6%da (n=44) yopiq bosh-miya jarohati, 4,4%da (n=2) ochiq bosh-miya jarohati qayd etildi. 38 ta bemorda miya chayqalishi, 6 nafar bemorda gematoma va miya lat yeyishi kuzatildi. Ulardan 4 nafari hushidan ketgan holatda kelib tushdi. Qolgan bemorlarda miya chayqalishi simptomlari mavjud edi. Barcha bemorlar tez yordam bo'limi orqali reanimatsiya bo'limiga yotqizildi, ularga qon ketishini to'xtatish, jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish, nafas olish va yurak-qon tomir tizimining faoliyatini tiklashni o'z ichiga olgan birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi.

Peshona bo'shlig'i old devorining qo'shma jarohatini kompleks davolash algoritmini ishlab chiqdik (1-jadval).

1-jadval

Peshona bo'shlig'i old devorining qo'shma jarohatini kompleks davolash algoritmi

Peshona bo'shlig'i devorlari qo'shma jarohati bo'lgan bemorlarni kompleks davolash algoritmi
Konservativ (dori-darmonli) va operativ (jarrohlik) davo
Qon to'xtatuvchi vositalar (ditsinon 4 ml m/i, keyin sxema bo'yicha)
Peshona sohasi yumshoq to'qimalarining ochiq jarohatida jarohatga Birlamchi xirurgik ishlov berish (yumshoq to'qimalar ochiq jarohatiga chok qo'yish).
Old devor repozitsiyasi
Distraktor yoki miniplastina bilan
Peshona bo'shlig'i devori nuqsoni bo'lganda sinus bo'shlig'idan gematomani olib tashlash
Infeksiya bilan zararlanganda peshona sinusi bo'shlig'ini kateterizatsiyalash. Kombinatsiyalangan dekongestantlarni qo'llash (0,01%li septanazal spreyni har 4 soatda qo'llash). Antibiotiklarni qo'llash (medaksion 1 gr dan 1 kunda 2 marta m/i) 7 kun
Bemorning kompleks (keng qamrovli) rehabilitatsiyasi

Barcha 16 nafar bemorda 3 kun ichida suyak bo'laklarining repozitsiyasi va osteosintezi o'tkazildi. Bemorlarning 95,6%da (n=44) MSKT sinuslarda qon borligini ko'rsatdi, faqat 1 ta bemorda sinuslarda seroz suyuqlik mavjudligi qayd etildi.

Operatsiya qilingan 16 nafar bemorning 12 tasida distraktor yordamida old devorining repozitsiyasi o'tkazildi. Jarrohlik muolajasi Sh.A.Boymurodov (2014 yil) tomonidan taklif qilingan peshona sinusi old devorining suyak bo'laklarini titan distraktor yordamida repozitsiyalashni o'z ichiga oldi. Operatsiya jarayoni quyidagicha bo'ldi.

1-klinik misol: Umumiy og'riqsizlantirish ostida qosh yoyi bo'ylab gorizontal kesildi, so'ngra yumshoq to'qimalar, teri osti yog' kletchatka, mushaklar va suyak usti pardasi qatlamma-qatlam ajratildi. Shundan so'ng, bosilgan holatda bo'lgan peshona suyakning bo'laklariga kirish imkoni bo'ldi, 1-sonli burg'u yordamida teshik ochildi, unga spiral rezbalar bo'lgan distraktor o'rnatildi (2- va 3-rasm).

Distraktor aylantirilib o'rnatilgandan so'ng, vizual kuzatuv ostida old devorning repozitsiyasi qo'lda amalga oshirildi, shundan so'ng yumshoq to'qimali loskut joyiga qo'yildi va vikril va prolen№5 bilan qatlamma-qatlam tikildi. Distraktor operatsiyadan keyingi 4-kun burab chiqarilib, olib tashlandi va choklar 8-kuni olib tashlandi, barcha bemorlarda yara birlamchi tortilish bilan bitdi (4- va 5-rasm).

2- va 3-rasm. Titan distraktor oʻrnatish bosqichlari

4- va 5-rasm. Peshona boʻshligʻi old devori suyak boʻlagi siljishining va oʻrnatilgan titan distraktorining rentgen tasviri

4 nafar bemorda peshona suyagining maydalanib sinishi qayd etildi, bu bemorlarda biz old devorni mini plastinalar yordamida tikladik. Buning uchun kirish yuqorida aytib oʻtilganidek amalga oshirildi, shundan soʻng gorizontaal yoʻnalishda mini-plitalar oʻrnatildi, shurup bilan mahkamlandi, suyak boʻlaklari mini plitalarga shuruplar bilan oʻrnatildi. Shundan soʻng, yara tikildi. 8-kuni iplar olib tashlandi.

2-klinik misol. Bemor X.1 avtohalokatda jarohat oldi. Toshkent tibbiyot akademiyasi koʻp tarmoqli klinikasi shoshilinch tibbiy yordam boʻlimiga yotqizildi. “Qoʻshma jarohat: miya chayqalishi, oʻngda peshona boʻshligʻi devorining bosilgan sinishi” tashhisi qoʻyildi. Klinik-laborator tekshiruvdan soʻng bemor operatsiyaga olindi, umumiy ogʻriqsizlantirish ostida qosh yoyi boʻylab kesildi, yumshoq toʻqimalar kesildi, suyak usti pardasi ajratildi va peshona boʻshligʻi old devori suyak boʻlaklarining bosilgan boʻlaklari topildi (6 va 7-rasm).

Shundan soʻng, titanli miniplastinaga oʻrnatilgan shurup yordamida bosilgan boʻlak joyi oʻzgartirildi (8 va 9-rasm), oxirgi bosqichda yara yumshoq toʻqima bilan yopildi va aseptik bogʻlam qoʻyildi. Yara birinchi tortilish bilan bitdi, ip 8-kunda olib tashlandi. Bemorning suratidan koʻrinib turibdiki, operatsiyadan keyin qoʻpol chandiqlar qolmadi (10-rasm).

Peshona boʻshligʻi devorlarining qoʻshma jarohati boʻlgan 46 nafar bemorning 65,2%da (n=30) suyak boʻlaklarining siljishisiz peshona boʻshligʻi devorlarining sinishi kuzatildi. **Ularning**

barchasida burun suyaklarining sinishi qayd etildi va burun suyaklarining repozitsiyasi o'tkazildi. Bunday bemorlarga konservativ davo qilindi.

6- va 7-rasm. Bemorning va peshona bo'shlig'i old devorining bosilgan sinishi surati.

8- va 9-rasm. Bemorning fotosurati. Peshona bo'shlig'i old devoriga miniplastina o'rnatilgan va yara tikildi.

10-rasm. Choklar olib tashlangandan keyin bemorning fotosurati.

Biz ko'rsatilgan algoritm bo'yicha bemorlarni konservativ davoladik (1-jadval).

Operatsiyadan keyingi davrda burunga tomirlarni toraytiruvchi preparatlar, antibiotiklar va shishga qarshi preparatlar buyurildi.

Olfaktometrik ko'rsatkichlar operatsiyadan keyingi davrda o'rganildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, operatsiyadan keyingi davrda operatsiya qilingan **n=11** bemorlarda, konservativ

davolangan **n=30** bemorlarda giposmiya qayd etildi. Yengil darajadagi giposmiya operatsiya qilingan **n=4** bemorda va konservativ davolangan **n=6** bemorda qayd etildi. Operatsiya qilingan **n=1** bemorda, konservativ davolangan **n=3** bemorlarda sezilarli darajadagi giposmiya kuzatildi. Anosmiya operatsiya qilingan bemorlarda kuzatilmadi, konservativ davolangan **n=2** bemorda kuzatildi (2-jadval).

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, operatsiya qilingan bemorlarda hid sezishning buzilishi qisqa vaqt ichida (8 kunda) tiklanadi, konservativ davolangan bemorlarda esa bu ko'rsatkich uzoq vaqtdan so'ng tiklanadi ($R < 0,02$).

Hid sezishning buzilishi periferik hid sezish refleksining shikastlanishi bilan bog'liq bo'lib, ushbu periferik buzilishlar davolashdan keyin tiklanadi, anosmiya esa markaziy shikastlanish mexanizmi bilan, ya'ni bosh miyaning peshona qismi bilan bog'liq.

Bemorlarning ushbu guruhida davolashdan oldin va davolashdan keyin burun sekretining vodород indeksini (rN) o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, konservativ davolangan **n=30** bemorlarda, davolashdan oldin kislotali muhitga siljish $6,10 \pm 0,004$ ($R < 0,02$) kuzatiladi va davolashdan keyin 8-kunda bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan $6,90 \pm 0,05$ ni tashkil etdi (nazorat guruhi ko'rsatkichi $7,15 \pm 0,007$, $n=20$), davolashdan oldin operatsiya qilingan **n=16** bemorlarning ko'rsatkichi $5,9 \pm 0,002$ ga teng bo'lib, davolashdan keyin $6,85 \pm 0,003$ ni tashkil etdi ($R < 0,05$) (3-jadval)

2-jadval. Peshona sinusi devorlari jarohati bilan davolangan bemorlarning olfaktometriya ko'rsatkichlari $n=46$ (100%)

Hidi sezishning buzilishi darajasi	Davolash turlari		Jami	
	operativ	konservativ	abs	%
I – daraja (0,5%li sirka kislotasi hidini ajratmaydi)	11* (8 kun)	19 (8 kun)	30	65,3
II - daraja (sirka kislotasi, etil spirti hidini ajratmaydi)	4* (9 kun)	6 (9 kun)	10	21,7
III – daraja (faqat nashatir spirti hidini ajratadi)	1** (9 kun)	3 (9 kun)	4	8,7
IV – daraja (hech qanday hidni ajratmaydi)	-	2 (8 kun)	2	4,3
Hammasi	16	30	46	100

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli ($P < 0,02$), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - ($P < 0,05$).

3-jadval. 3- va 8-kunlarda peshona sinusi devorlari shikastlangan $n=46$ (100%) bemorlarda burun sekretini ko'rsatkichlari (rN)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n=20	Konservativ davolash, n=30		Operativ davolash, n=16	
		3-kun	8-kun	3-kun	8-kun
pH	$7,15 \pm 0,007$	$6,10 \pm 0,004^*$	$6,90 \pm 0,05^*$	$5,9 \pm 0,002^{**}$	$6,85 \pm 0,003^*$

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli ($P < 0,02$), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - ($P < 0,05$).

Mukotsiliar klirens ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, 3-kunda konservativ davolangan **n=30** bemorlarda saxarin vaqti nazorat guruhidagi ($18,1 \pm 0,03$) bemorlarga qaraganda uzoqroq davom etdi ($21,1 \pm 0,05$) ($R < 0,02$), 8-kuni esa bu ko'rsatkich $20,1 \pm 0,05$ gacha qisqardi, jarrohlik yo'li bilan davolangan **n=16** bemorlarda ushbu vaqt nazorat guruhiga qaraganda uzoqroq $22,3 \pm 0,04$ ($R < 0,05$) davom etdi va davolashdan keyin 8-kun bu ko'rsatkich $19,1 \pm 0,05$ ga qisqardi (4-jadval).

4-jadval. Peshona bo'shlig'i devorlari shikastlangan n= 46 (100%) bemorlarda 3- va 8-kunlarda mukotsiliar klirens ko'rsatkichlari, daqiqalarda

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n=20	Konservativ davolash, n=30		Operativ davolash, n=16	
		3-kun	8-kun	3-kun	8-kun
Saxarin vaqti, daqiqa	18,1±0,03	21,1±0,05*	20,1±0,05*	22,3±0,04**	19,1±0,05*

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,02), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - (P<0,05).

Mukotsiliar klirensning ushbu buzilishlari burun shilliq qavatining shikastlanishi va shishishi bilan bog'liq bo'lib, bu shilliq harakatining sekinlashishiga olib keldi. Konservativ davo olgan bemorlarda bu ko'rsatkich 8-kunda kamaydi, jarrohlik davo olgan bemorlarda esa, bu ko'rsatkich nazorat guruhi ko'rsatkichiga yaqinlashdi.

Burun shilliq qavatining **so'rish funksiyasini** o'rganish shuni ko'rsatdiki, konservativ davolangan bemorlarda 3-kuni u nazorat ko'rsatkichidan uzoqroq bo'lib, 8-kuni esa normaga yaqinlashdi. Jarrohlik yo'l bilan davolangan bemorlarda 3-kuni bu ko'rsatkich 75±0,04 mg ni tashkil etdi va 8-kuni bu ko'rsatkich nazorat darajasida bo'ldi (R<0,05) (5-jadval).

5-jadval. Peshona bo'shlig'i devorlari jarohati bilan davolangan n=46 (100%) bemorlarda 3- va 8-kunlarda burun shilliq qavatining so'rish funksiyasi ko'rsatkichlari, daqiqa

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n=20	Konservativ davolash, n=30		Operativ davolash, n=16	
		3-kun	8-kun	3-kun	8-kun
1%li atropinni so'rish vaqti, daqiqa	67±0,03	73±0,05*	69±0,05*	75±0,04**	68±0,05*

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,02), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - (P<0,05).

Burunning **ajratish funksiyasini** o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, konservativ davo olgan n=30 bemorlarda 3-kuni sharchaning massasi 41,1±0,04 mg ni tashkil etdi, ya'ni nazorat vazniga nisbatan 3,1±0,04 mg ga og'irroq (R<0,02) va 8-kuni bu ko'rsatkich 39,1±0,04 me'yorga yaqinroq bo'ldi, jarrohlik yo'li bilan davolangan n=16 bemorlarda bu ko'rsatkich 3-kuni 43,2±0,05 mg ni tashkil etdi, ya'ni nazorat ko'rsatkichidan 5,1±0,04 mg ga og'irroq (R<0,01) bo'ldi va 8-kuni 39,1±0,04 ni tashkil etdi (6-jadval).

6-jadval. Peshona bo'shlig'i devorlari jarohatlangan n=46 (100%) bemorlarda 3- va 8-kunlarda burunning ajratish funksiyasi ko'rsatkichlari, mg da

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n=20	Konservativ davolash, n=30		Operativ davolash, n=16	
		3-kun	8-kun	3-kun	8-kun
Paxtali sharchaning og'irligi, mg	38,1±0,03	41,1±0,04*	39,1±0,04	43,2±0,05**	39,1±0,04*

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,02), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - (P<0,01).

Xulosa.

Shunday qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, oʻtkazilgan tadqiqotlar natijalariga koʻra, yuqori jagʻ boʻshligʻining jarohati uning funksiyasining buzilishiga olib keladigan PB hajmining kichrayishi bilan birga kechishi aniqlandi. Koʻpincha yuqori devor jarohatlanadi (67%). Kompleks davolashdan soʻng devorlarning anatomik yaxlitligi va burun boʻshligʻi shilliq qavatining funksiyasi tiklanadi

REFERENCES| ЧОСКИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Samykin A.S. Features of treatment of injuries of the zygomatic-orbital complex //Universum: medicine and pharmacology. 2014. No. 3 (4):4. (in Russ)
2. Yusupov Sh.Sh., Boymuradov Sh.A. Modern aspects of diagnosis and planning of surgical treatment of fractures of the zygomatic-orbital complex // Journal of the Doctor's Bulletin. – 2018. – T. 1. – No. 4:129-134. (in Russ)
3. Agzamova S.A. Retrospective analysis of the ophthalmological status in injuries of the zygomatic-orbital complex //Stomatologiya. – 2021. – T. 1. – No. 1 (82):89-92.
4. Shchedrenok V.V. and others. Clinical and radiological diagnosis of craniocerebral injuries in polytrauma // Bulletin of surgery named after II Grekov. – 2012. – T. 171. – No. 2.: 41-44. (in Russ)
5. Dorovskikh G.N. Comparative analysis of the sensitivity and specificity of various methods of radiation diagnostics for polytrauma //Acta Biomedica Scientifica. – 2014. – No. 4 (98). :24-28. (in Russ)
6. Savrasova N.A. and others. X-ray diagnostics of traumatic injuries of the maxillofacial region. – 2017. 4:35-37. (in Russ)
7. Pavlova O.Yu. and others. Radiation diagnosis of bone injuries in the middle zone of the face // Russian electronic journal of radiation diagnostics. – 2014. – T. 4. – No. 3: 39-45. (in Russ)
8. Urgunaliyev B.K., Shayakhmetov D.B., Tsoi A.R. Modern approaches to the diagnosis of fractures of the facial skeleton // Russian Dental Journal. – 2018. – T. 22.:6 (in Russ)
9. Norboev Z.K. and others. Algorithm for diagnosing traumatic injuries and post-traumatic complications in the area of the frontal sinuses // Issues of science and education. – 2018. – No. 26 (38):72-74. (in Russ)
10. Boymuradov Sh.A. Innovative methods of treating combined injuries of the bones of the facial skeleton based on algorithmization of the doctor's activities // Journal of Problems of Biology and Medicine. – 2015. – No. 1 (82):29-33. (in Russ)
11. Shakhanova Sh.Sh., Abdurakhmonov J.A., Rakhimov, N.M.. (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 5(08), 77–81.
12. Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Patogenesis of peritoneal ascites in Recurrent ovarian cancer // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.152-158
13. Popova I.E. and others. Modern aspects of diagnosing severe combined trauma using computed tomography // Bulletin of the Medical Institute "Reaviz": rehabilitation, doctor and health. – 2021. – No. 3 (51):28-37. (in Russ)
14. Ilyasov D.M. Therapeutic tactics for damage to the paranasal sinuses in victims with severe combined head trauma: dissertation. – Ilyasov Denis Maratovich. - St. Petersburg. 2013.–24. 2013. (in Russ)
15. Madai D.Yu., Golovko K.P. Minimally invasive methods in the treatment of severe craniofacial injuries // Health. Medical ecology. The science. – 2012. – T. 47. – No. 1-2.:41-42. (in Russ)
16. Norboev Z.K. and others. Algorithm for diagnosing traumatic injuries and post-traumatic complications in the area of the frontal sinuses // Issues of science and education. – 2018. – No. 26 (38):72-74. (in Russ)

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Бакиева Шахло Хамидуллаевна - д.м.н., профессор. Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан. E-mail: shahlo.bakiyeva@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6093-3449>

Каримбердиев Бахриддин Исмаилович - PhD, **заместитель главного врача многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Академии**, Ташкентская Медицинская Академия. Ташкент, Узбекистан. E-mail: kbi@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-8033-7191>

Джураев Жамолбек Абдукаххорович - д.м.н., доцент. Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан. E-mail: drdjuraev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3776-6029>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Бакиева Ш.Х. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Каримбердиев Б.И. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Джураев Ж.А. — сбор и анализ источников литературы

Information about the authors:

Bakieva Shakhlo Khamidullaevna - Doctor of Medical Sciences, Professor. Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: shahlo.bakiyeva@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6093-3449>

Karimberdiev Bakhriddin Ismatilloevich - PhD, deputy chief physician of the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy, Tashkent Medical Academy. Tashkent, Uzbekistan. E-mail: kbi@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-8033-7191>

Djuraev Jamolbek Abdukakhkhorovich - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor. Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: drdjuraev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3776-6029>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Bakieva Sh.H. — ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Karimberdiev B.I. — collection and analysis of literature sources, writing text.

Djuraev J.A. — collection and analysis of literature sources

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000